

KASB TANLASHNING IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK JIHATLARI

Xaydaraliyev Abdullo Usmonali o'g'li
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13856744>

Annotasiya

Ushbu maqolada maktabning yuqori sinf o'quvchilarida kasb tanlash motivlari psixologik tadqiqot predmeti sifatida tadqiq qilingan. O'quvchilarda kasb tanlashga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlash kasbga yo'naltirish ishlarining samaradorligini oshirishga xizmat qildi.

Kalit so'zlar: motiv, motivatsiya, depressiya, getroxron, qobiliyat.

Аннотация

В данной статье исследуются мотивы выбора профессии у старшеклассников школы как предмет психологического исследования. Выявление факторов, влияющих на выбор профессии у обучающихся, послужило повышению эффективности профориентационной работы.

Ключевые слова: мотив, мотивация, депрессия, гетрохронность, способность.

Annotation

In this article, the motives for choosing a profession in Upper School students are researched as a subject of psychological research. Determining the factors that influence the choice of profession in students has served to improve the effectiveness of Career Orientation work.

Keywords: motive, motivation, depression, getrochronous, ability.

Jadallik bilan o'zgarib va rivojlanib borayotgan davrda kasb tanlash va namunali kadr bo'lish dolzarb hisoblanadi. Shuningdek, aholi sonining shiddat bilan oshib borishi ham nafaqat ishga, balki sifatli ishchilarga bo'lgan talabni oshirib yubordi. Bu esa ta'lim va kasb-hunarga tayyorlov sohasiga alohida e'tibor berish zaruratini vujudga keltirmoqda. Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning ham tub maqsadi ishsizlikni kamaytirish va sifatli kadrlarni tayyorlashdan iborat. Ushbu islohotlar orasida shaxsni kasbda shakllantirish, kasbiy o'zini o'zi belgilash va o'zini o'zi anglash masalalari alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki zamonaviy jamiyat insonga yangi talablar qo'yimoqda, jumladan, hayotiy maqsadlarni mustaqil belgilash va erkin tanlov qilish qobiliyati, mustaqillik, o'ziga ishonch kabi individual xususiyatlarni talab qilmoqda.

Kasb tanlash - bu inson hayot yo'lini belgilaydigan eng muhim voqealardan biridir, shuning uchun ushbu jarayonni ilmiy tadqiq etish talabi yuzaga keladi. Misol uchun, o'rta maktab o'quvchilarining kasbiy o'zini o'zi belgilashi, ko'pincha, ongsiz ravishda, ota-onalar va do'stlar ta'siri ostida amalga oshiriladi, bu esa korxonalarda kadrlar almashinuviga, yoshlarning professional tanlovining buzilishiga olib keladi. Shaxsiy psixologik xususiyatlar tufayli noto'g'ri tanlangan kasbning salbiy oqibatlari shaxsning o'ziga ham, uning ichki muhitiga ham ta'sir qiladi. Ular depressiv holatlarda, dunyoni salbiy idrok etishda, tajovuzda, tushkunlikda namoyon bo'ladi. Bu o'rta maktab o'quvchilarini kasbiy o'zini o'zi belgilash, kasb tanlashda ongli motivlarni shakllantirish masalalari to'g'risida xabardor qilish zarurligini belgilaydi.

2023-yil 20-yanvar kuni Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev "Maktablarda xorijiy tillar va kasb o'rgatish tizimini rivojlantirish masalalari" bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishda yuqoridagi masalaha alohida to'xtalib o'tdi. Katta hayotga qadam qo'yayotgan yoshlarni har tomonlama

yetuk, bilimli va kasb-hunarli qilib tarbiyalash bugunning zarurati ekanligi ta’kidlandi. Prezidentimiz ta’biri bilan aytganda, “maktabdan kasb va tilni bilib chiqqan bola jamiyatimizning katta yutug’i, bilmagani muammodir”[2].

Yurtimizda o’zining ilmiy kashfiyotlari, asarlari bilan jahon ilm-fani va madaniyati rivojiga hissa qo’shgan olimlar ko’pligi ma’lum. Bunday olimlardan biri Abu Nasr Farobiy o’z davrida “Sharq Aristoteli”, “Ikkinchi muallim” unvoniga sazovor bo’lgan mashhur mutafakkirdir. Farobiy davlatning fozil va johil ko’rinishlarini ajratgan. U fazilatli shaharlarda ilm, kasb, mehnat, axloq-ma’rifat birinchi o’rinda bo’lishi lozim, deb bilgan. Farobiy insonning kamolotga yetishishi, mehnat qilishi, go’zal insoniy fazilatlarni, kasb egallashini yaxshilik deb hisoblaydi. Insonning kamolotiga to’sqinlik qiluvchi dangasalik, bekorchilik kabi yomon odatlar bilimsizlik, ongsizlik, kasb-hunarga ega bo’lmaslik kabi nuqsonlarni yomonlik deb hisoblaydi. Farobiy o’zining “Fozil odamlar shahri” kitobida inson takomilini to’rt bosqichga ajratadi: birinchi bosqichda jaholat hukmron bo’ladi; ikkinchi bosqichda komillik yo’liga kirish; uchinchi bosqich ijodiy davr hisoblanib, mustahkam bilim ustuvor bo’ladi; to’rtinchi bosqichda inson komillikka intilib, donolik, faylasuflikka erishadi. Inson ilmga intilishi, mehnat qilishi, kasb egallashi uni komillik sari yetaklashi taraqqiyotga erishishini belgilab beradi, desak to’g’ri bo’ladi.

Shuningdek, hayotda o’zini o’zi belgilash, o’zini yaxlit shaxs sifatida anglash istagi mavjud ham bo’ladi. O’rta maktab o’quvchilari tomonidan kasbni ongli ravishda tanlash muammosi zamonaviy jamiyatda dolzarb va juda murakkabdir. O’rta maktab o’quvchilari tomonidan kasb tanlash motiviga ota-onalarning motivlari, jamiyatda yuzaga keladigan ijtimoiy vaziyatlar, mintaqaning o’ziga xos xususiyatlari va boshqalar ta’sir qiladi. Kasb tanlashning muvaffaqiyati yoshlarning o’z manfaatlarini, qobiliyatini, o’z hayotini vaqt nuqtai nazaridan ko’rish qobiliyati bilan qanday bog’lashiga, uning qarorining haqiqiy sabablarini tushunish va anglashga bog’liq. Shaxsiy imkoniyatlarini anglash, qaror qabul qilish mexanizmini shakllantirish bo’yicha maqsadli tadbirlarni amalga oshirish zarur. Faqat shunday sharoitda o’rta maktab o’quvchisi mustaqil tanlov qila oladi. Kasblarning hilma-hilligi juda katta va ko’p hollarda, A.A.Verbitskiy ta’kidlaganidek, ularni hamma egallashi mumkin. Biror kishi kasbni tanlashi uchun imkoniyatida bo’lgan ko’plab tanlovlardan voz kechishi kerak, chunki u haqiqatan ham hamma narsani emas, balki faqat bir tanlovni amalga oshirib, bir kasbni tanlaydi. Natijada bolada kelajakdagi kasbni tanlash muammosi paydo bo’ladi, hamda uning yechim topish uchun o’zining nimaga qodir ekanligini bilishga intiladi.

Kasb tanlash jarayoni to’g’risida ilmiy izlanish olib brogan M.M.Abdullayeva kasb tanlash bir martalik harakat emas, balki uzoq davom etadigan jarayon ekanligini ta’kidlaydi va uni kasbiy o’zini o’zi belgilash jarayoni deb nomlaydi.

Insonning mehnat sub’ekti sifatida shakllanishi bilan bog’liq jarayonlar doimo psixologlar va sotsiologlarning diqqat markazida bo’lib kelgan. Shu bilan birga, shaxsni kasbda shakllantirish, kasbiy o’zini o’zi belgilash va o’zini o’zi anglash masalalari hozirgi paytda alohida ahamiyat kasb etmoqda, chunki jamiyat insonga yangi talablarni qo’yadi, shu jumladan, hayotiy maqsadlarni mustaqil belgilash va erkin tanlov qilish qobiliyati, mustaqillik, o’ziga ishonch kabi individual xususiyatlarni talab qiladi.

Kasb tanlash - bu inson hayot yo’lini belgilaydigan eng muhim voqealardan biridir, shuning uchun ushbu jarayonni ilmiy tushunish masalasi tobora dolzarb bo’lib bormoqda. Kasbni tanlash va qaror qabul qilish har doim shaxsning rivojlanishidagi muhim bosqichdir. Bu

jarayon individual va ijtimoiy ehtiyojlar o'rtasidagi rivojlanayotgan qarama-qarshilikka asoslangan epidemiyaga qarshi motivlar majmuasini hal qilish bilan bog'liq, deb ta'rif beradi Y.P.Povarenkov. Mashhur ukrainalik olim E.I.Golovaxaning ta'kidlashicha, kasb tanlash - bu inson hayotining turli bosqichlarida amalga oshirishi kerak bo'lgan ketma-ket hayotiy tanlovlar zanjirining birinchi bo'g'inidir.

Kasbiy shakllanish - bu shaxs rivojlanishining katta bir qismini o'z ichiga olib, u kasbiy maksadlarning tarkib topishidan boshlab, kasbiy xayotning tugallangungacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bu geteroxron jarayondan optatsiya, ya'ni kasbiy ta'lim va tayyorgarlik, profadaptatsiya, professionalizm xamda mahorat bosqichlarini ajratish mumkin. Kasb psixologiyasining asosiy konseptual qoidalari quyidagi jadvalda aks ettirilgan.

Asosiy tushunchalar	Konseptual qoidalar
Kasbiy shakllanish	Kasbiy shakllanish - bu shaxsning kasb tanlash jarayonidagi kasbiy ta'limga tayyorlanish, shuningdek kasbiy faoliyat jarayonidagi rivojlanish xisoblanadi.
Kasbiy shakllanish bosqichlari	Kasbiy shakllanish - getroxron jarayon bo'lib, ayrim paytlarda pasayish va sakrash xususiyatiga ega. Individning shaxsiy va kasbiy rivojlanish omillarining o'zaro alokalariga ko'ra kelishmovchilik va inqirozlar kiritiladi Bu individual to'lakonli jarayonini ijtimoiy vaziyat va asosiy faoliyat bilan bog'lik bosqichlarga ajratish mumkin.
Kasbiy shakllanish turlari	Kasbiy shakllanish yo'li va tezligi bir guruh omillar bilan belgilanadi. Ularga yosh, individual-psixologik, kasbiy texnologik va ijtimoiy-iqtisodiy omillarni kiritish mumkin.
Kasbiy rivojlanish	Kasbiy rivojlanish - bu yo'nalish salohiyat va muhim kasbiy sifatlarning boyib borishi, mehnat faoliyati samaradorligini oshirib borish bilan belgilanadi.
Kasbiy shakllanishining psixologik jihati.	Shaxsning kasbiy rivojlanish va kasbiy jihatidan o'zini topa olish uchun o'z ustida ishlashi va turli masalalarni xal qilish uchun bor kuchini sarflash, shart-sharoitlar xamda imkoniyatlar yaratish, kasbiy va shaxsiy rivojlanishdagi destruktiv an'analarni o'zlashtirishda kishilarga psixologik madad va yordam ko'rsatish.
Kasbiy jihatdan o'zini anglash	Insonning kasbni psixologik imkoniyatlarini kasbiy faoliyat mazmuni va talablari bilan bo'lgan jixatlarini mustaqil anglab olishi, shuningdek ma'lum ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatda bajariladigan ishidan ma'no topishi.
Kasbiy jihatdan o'zini asray olish	Inson shaxsiga yo'naltirilgan mahsuldor kasbiy faoliyatda doimiy o'zini-o'zi o'zgartirib turishi, tayyorgarligi va kasbiy imkoniyatini o'zini ruyobga chikarishi, kasbiy xayotini boshkara olishi, kasbiy rivojlanish va lavozimda kutarilishdagi destruktiv vaziyatlarni yengib o'tish bilan bog'liqdir.
Professionalizatsiya destruktiviyalari.	Professionalizatsiya jarayonidagi miqdor va sifat o'zgarishlar, shaxsning rivojlanishi va deformatsiyasi bilan ko'zatiladi.
Kasbiy o'zini-o'zi faollashtirish	Shaxsning kuchini faollashtirish yuli bilan kasbiy rivojlanishni tezlashtirish, normadan ortik kasbiy faoliyatni namoyon etish,

	shuningdek turli xil psixotexnologiyalarda qatnashish va boshqalar
Kasbiy ijtimoiylashuv	Kasbga kirib borish va uni egallashda kasbning ijtimoiylashuvi kuzatiladi, ya'ni, kasbiy ta'rifkatsiyada o'z o'rnini topish, kasbiy imkoniyatini ishlab chiqish, kasbiy identifikatsiyani shakllantirish.

Kasb psixologiyasining mazkur konseptual qoidalari kasbiy qiziqish boshlanishidan to kasbiy tanlovni amalga oshirib, mehnat faoliyatida o'zini namoyon qilishgacha bo'lgan jarayonni o'z ichiga olib, bolada kasbga yo'naltirish ishlariga ko'maklashish maqsadida ishlab chiqilgan. Konseptual qoidaning afzallik jihati shundan iboratki, unda barcha bosqichlar batafsil yoritilib, tavsiflab o'tilgan.

Shunday ekan, o'sib kelayotgan yosh avlodni kasb hunarga yo'naltirish, to'g'ri kasb egallashga yo'naltirish masalasi faqat hozirgi kunda emas, balki azaldan hayotiy ahamiyatli, dolzarb muammolardan biri ekanligini ko'rishimiz mumkin. Farzandlarimizni erta yo'shligidan boshlab qiziqishlari, moyillik va qobiliyatlarini e'tiborga olib ularni kasb hunarga to'g'ri yo'naltirsak, nafaqat oilaning, balki butun jamiyatning ravnaqiga samarali ijobiy ta'sir qiladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 27-iyuldagi "Yoshlar — kelajagimiz" davlat dasturi to'g'risida"gi PF-5466-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 21-apreldagi "Yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va bandligiga ko'maklashish, ularni ijtimoiy himoya qilish hamda bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-6208-son Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 202-yil 13-iyuldagi "Yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-6260-son Farmoni.
4. Asomova R.Z. "Kasb tanlash motivatsiyasi va uning dinamikasi". Psix.f.n..dis.- T., 2002. - 137 b.
5. Anvarova D.M., Ergashev P.S. "Kasbga yo'naltirish va kasb tanlash asoslari". -T.: «Fan va texnologiya», 2016, 4-6 b.
6. Aripova N.A., Xolmamatova L.A., Qurbonova N.B. "Kasbiy psixologiya" darslik. Toshkent – 2019., 148 b.
7. Isaqova M.T. //Bandlik shaxs ruxiy salomatligining omili SIFATIDA// Mintaqa iqtisodiyotini investitsiyalashning moliyaviy-huquqiy va innovatsion jihatlari: xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari to'plami. 27 may 2020 yil. Moskva. 714-717.
8. Kadirova. X.A. "Shaxs kasb tanlashi va kasbga yo'naltirishning psixologik mezonlari" 2018 yil.
9. Qo'chqorova. F.M. "Kasbga yo'naltirish va kasb tanlash asoslari" 2018 yil.
10. Mamuroonovna, Nuralieva Dildora; Abdulloh, Xaydaraliyev; ,PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF CRIME IN ADOLESCENCE,Uzbek Scholar Journal,10,,550-554,2022

11. Atadjanov, M; Xaydaraliyev, A; ,"YANGI O 'ZBEKISTONDA SHAXS, JAMIYAT VA DAVLAT XAVFSIZLIGI MASALALARI",O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI,2,22,92-99,2023
12. Isakova, M; Xaydaraliyev, A; ,YUQORI SINIF O'QUVCHILARIDA KASB TANLASH MOTIVLARINING O'RGANILISHI,"Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры",3,6 Part 2,16-20,2023
13. Jumaboyevich, Rajabov Murodil; Usmonali o'g'li, Xaydaraliyev Abdullo; ,QORA TRIADANING XUSUSIYATLARI VA UNGA MOYILLIGI MAVJUD ISHLASH,Conference Zone,,,385-391,2023
14. M.Isakova, Abdullo Xaydaraliyev; ,KASB TANLASHNING PSIXOLOGIK FENOMEN SIFATIDA XORIJIY ADABIYOTLARDA O'RGANILISHI,Zamonaviy ta'lim muhitini tashkil etishda talaba-yoshlarning o'rni va ahamiyati' mavzusidagi Respublika ilmiy-masofaviy anjumani materiallari to'plami,1,1,176-181,2023,Namangan 2023
15. A.Хайдаралиев, М.Исакова; ,YUQORI SINIF O'QUVCHILARIDA KASB TANLASH MOTIVLARINING O'RGANILISHI,Международный современный научно-практический журнал НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС,1,13,63-69,2023,Москва 2023
16. Isakova, M; Xaydaraliyev, A; ,MAKTAB O'QUVCHILARIDA KASB TANLASH MOTIVLARINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINI O'RGANISH,Scientific Impulse,2,15,345-352,2023.